

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI**

Judul Artikel : Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan (Studi tentang Efek Pendidikan terhadap Kesehatan dan Kemiskinan di Indonesia)

Penulis Artikel : Ahmad Juhaidi, Rafiah, Annida Afifah, Putri Maulida Hasanah

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora,

b. e-ISSN : 2615-0913

c. Vol. No. Bulan Tahun : Vol. 6, No. 4, Agustus 2023

d. Penerbit : Jayapangus Press

e. DOI : <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2655>
[10.5281/zenodo.10072136](https://doi.org/10.5281/zenodo.10072136)

f. Tautan jurnal : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655>

Tautan artikel : <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/2655/1177>

g. Terindeks : Sinta 3

Kategori Publikasi Ilmiah
(beri ✓ yang dipilih)

☐	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
☐	Jurnal Ilmiah International
☒	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐	Jurnal Ilmiah belum Terakreditasi

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	
1	Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,00		2,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6,00		6,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6,00		6,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		6,00		6,00
	Total (100%)		20,00		20,00
	Nilai Pengusul 60% x 20 = 12,00				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi jurnal : Unsur artikel sudah memenuhi : latar belakang, metode, hasil, pembahasan dan simpulan. Semua isi dalam unsur tersebut terkait dengan masalah yang dibahas. Sistematika telah sesuai dengan panduan untuk.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Topik yang dibahas sesuai dengan tujuan dan lingkup jurnal. Topik yang dibahas sesuai dengan bidang manajemen pendidikan. Temuan penelitian ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan lebih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Lebih dari 75% dari daftar digunakan untuk dasar teoretis pembahasan temuan.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Literatur yang dirujuk adalah artikel/buku yang mutakhir dari 10 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari pemilihan sampel: sampel kabupaten/kota.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Jurnal diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan terbit secara berkala. Dewan redaksi adalah para ahli yang berasal dari lebih dari dua institusi. Publikasi secara daring bisa diakses. Jurnal terakreditasi Sinta 3 dapat diverifikasi pada tautan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/index/?q=Ganaya>. Isi artikel konsisten dengan ketentuan tentang isi pada panduan bagi penulis yang ditetapkan Ganaya. Tidak ada ditemukan indikasi plagiasi dan pengecekan kesamaan artikel adalah sekitar 14%.

II. IDENTITAS PENILAI (*peer reviewer*)

1	Nama	Prof. Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.
2	NIP	197108011999031003
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan Islam
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Solo, 23 Oktober 2023
7	TandaTangan	